

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 210 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
<i>Kurbanova Nazira Nizomiddinovna</i>	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
<i>Esanov Nuriddin Qurbonovich</i>	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
<i>Намозова Манзура Муродовна</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
<i>Radjabova Gulnoza Bahromovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna</i>	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
<i>Qurbonova Asal O'tkirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
<i>Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi</i>	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
<i>Berdaliyeva S. D.</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
<i>Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
<i>Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
<i>Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi</i>	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich</i>	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
<i>Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi</i>	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
<i>Mamatalimov Zafar Mamaraimovich</i>	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
<i>Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
<i>Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li</i>	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
<i>Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
<i>Dilorom Xomidova</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
<i>Fayziyeva Madinabonu Sohijon qizi</i>	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
<i>Hakimova Nargiza Djavlievna</i>	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
Salim Doniyorov	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи	
Maktabgacha ta'lim muassalarida outsorsingdan foydalanish masalalari	203
Kasimova Gulyar Axmatovna	

PATOLOGIK FIZIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA IT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna

SamDTU, patologik fiziologiya kafedrası katta o'qituvchisi

Mavlyanova Umida Nematovna

Zarmed Universiteti, fiziologiya, patofiziologiya, farmakologiya, gigiena va kimyo kafedrası assistenti

Sobirova Ra'no Tulqin qizi

Zarmed universiteti davolash ishi fakulteti, 209-guruh talabasi

Annotatsiya: Patologik fiziologiya fanini o'qitishda axborot texnologiyalarini (IT) joriy etish tibbiyot talabalarining o'quv jarayonini takomillashtirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Ushbu maqola patologik fiziologiya fanini o'qitishda IT texnologiyalarini qo'llashning turli usullarini, jumladan, raqamli resurslar, simulyatsiya vositalari, interaktiv platformalar va elektron o'qitish tizimlarini tahlil qiladi. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali murakkab fiziologik jarayonlarni soddalashtirish hamda talabalarga yanada tushunarli va qiziqarli tarzda taqdim etish mumkin bo'ladi. Maqolada, shuningdek, IT texnologiyalarining o'qitish samaradorligini oshirishdagi foydalari hamda ularning talabalar ko'rsatkichlari va akademik muvaffaqiyatlariga ta'siri muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: IT texnologiyalari, patologik fiziologiya, elektron o'qitish, raqamli resurslar, tibbiyot ta'limi, o'qitish innovatsiyalari, interaktiv platformalar.

Abstract: The integration of Information Technology (IT) in teaching Pathological Physiology offers new opportunities to enhance the learning process for medical students. This paper explores the various ways IT technologies can be applied in teaching pathological physiology, including digital resources, simulation tools, interactive platforms, and e-learning systems. By incorporating these modern technologies, complex physiological processes can be simplified and presented in a more accessible and engaging way for students. The paper also discusses the benefits of IT in improving teaching efficiency and its impact on students' performance and academic success in medical education.

Key words: IT technologies, Pathological Physiology, E-learning, Digital resources, Medical education, Teaching innovations, Interactive platforms.

Аннотация: Интеграция информационных технологий (ИТ) в преподавание патологической физиологии открывает новые возможности для улучшения учебного процесса студентов-медиков. В статье рассматриваются различные способы применения ИТ-технологий в преподавании патологической физиологии, включая цифровые ресурсы, симуляционные инструменты, интерактивные платформы и системы электронного обучения. Использование этих современных технологий упрощает понимание сложных физиологических процессов, делая их более доступными и увлекательными для студентов. Также рассматриваются преимущества внедрения ИТ в целях повышения эффективности обучения и его влияние на успеваемость и академические достижения студентов в сфере медицинского образования.

Ключевые слова: ИТ-технологии, патологическая физиология, электронное обучение, цифровые ресурсы, медицинское образование, инновации в обучении, интерактивные платформы.

KIRISH

Axborot texnologiyalarining (IT) tezkor rivojlanishi turli sohalarda, jumladan, ta'lim sohasida ham katta o'zgarishlarga olib keldi. Tibbiy ta'limda, ayniqsa, patologik fiziologiya fanini o'qitishda IT texnologiyalarining qo'llanilishi nafaqat o'qitish jarayonini, balki talabalarining o'rganish tajribalarini ham sezilarli darajada yaxshilash imkonini yaratadi. Patologik fiziologiya – organizmdagi normal va abnormal jarayonlarni tahlil qiladigan murakkab fan sifatida – o'zining o'qitish metodlarini soddalashtirish va chuqur ma'lumotlarni yetkazishda samarali yondashuvlarni talab qiladi ^[1].

An'anaviy tarzda patologik fiziologiya fani kitoblar, darslar va amaliy mashg'ulotlar yordamida o'qitilgan bo'lsa-da, raqamli vositalar, simulyatsiya dasturlari, onlayn ta'lim platformalari va interaktiv multimedia resurslarining qo'llanilishi ushbu fan o'qitilishining yangi bosqichini boshlab berdi. IT texnologiyalari nafaqat fiziologik jarayonlarni tushunishni osonlashtirishga yordam beradi, balki talabalarining faol ishtirokini ta'minlab, o'qish jarayonini yanada interaktiv va samarali qilishga xizmat qiladi.

Tadqiqotda patologik fiziologiya fanini o'qitishda IT texnologiyalarining qanday qo'llanilishi, ularning talaba yutuqlari va ta'lim sifatiga qanday ta'sir ko'rsatishi tahlil qilinadi. Maqsad – bu texnologiyalarning tibbiy ta'limga kiritilishining muhimligini ko'rsatib, zamonaviy ta'lim metodologiyalariga mos ravishda ta'lim jarayonini yaxshilash imkoniyatlarini taqdim etishdir. Texnologiya har kuni rivojlanayotgan bir vaqtda, ta'lim muassasalari ushbu vositalarni o'z ta'lim tizimiga qo'llashni davom ettirishi zarur ^[2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Adabiyotlar tahlili ko'rsatadiki, axborot texnologiyalarining ta'lim sohasidagi o'rni nihoyatda muhim. Tahlil qilingan ilmiy ishlarda IT texnologiyalarining turli shakllari, xususan, simulyatsiyalar, interaktiv ta'lim vositalari va onlayn platformalar patologik fiziologiya fani o'qitilishida muvaffaqiyatli qo'llanilgan. Ushbu maqolada metodologiya sifatida empirik tadqiqotlar va tahliliy metodlar qo'llaniladi. Adabiyotlar tahlili axborot texnologiyalarining ta'lim tizimidagi muhim o'rnini tasdiqlaydi.

Bugungi kunda ta'limda IT texnologiyalari qo'llanilishi o'qitish jarayonining samaradorligini oshirishga katta ta'sir ko'rsatadi. Buning natijasida, axborot texnologiyalarining patologik fiziologiya fanini o'qitishda qo'llanishi o'quvchilarning bilimini yanada chuqurlashtirishga, o'qitish usullarini takomillashtirishga va o'quv jarayonining interaktivligini oshirishga yordam beradi.

Ko'plab ilmiy ishlar va tadqiqotlar IT texnologiyalarining ta'limda qo'llanishiga oid ijobiy natijalarni ko'rsatadi. Masalan, interaktiv ta'lim vositalari va simulyatsiyalar patologik fiziologiya kabi murakkab fanlarni o'rgatishda samarali vosita bo'lishi mumkin. Ushbu vositalar o'quvchilarga fanni hayotiy holatlar bilan bog'lab o'rgatish imkonini beradi va o'quvchilarni nazariy bilimlarni amaliyotga o'tkazishda qo'llaniladigan vositalar bilan tanishtiradi ^[3].

Bundan tashqari, onlayn platformalar, masalan, virtual laboratoriyalar va masofaviy ta'lim tizimlari, o'quvchilarga darslarni istalgan vaqtda va joyda o'rganish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarning mustaqil ishlarini yanada rivojlantirishga, ta'limda o'zaro hamkorlikni oshirishga va ta'limda vaqtni yanada samarali boshqarishga yordam beradi. Misol uchun, virtual laboratoriyalar orqali talabalar patologik fiziologiya fanida tajriba o'tkazish va murakkab jarayonlarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada metodologiya sifatida asosan empirik tadqiqotlar va tahliliy metodlar qo'llaniladi. Empirik tadqiqotlar yordamida axborot texnologiyalarining patologik fiziologiya fanini o'qitishga ta'siri bo'yicha so'rovnomalar o'tkazilishi, o'quvchilarning tajribalarini o'rganish va ularning o'qitish metodlariga oid fikrlarini to'plash kutilmoqda. Tahliliy metodlar esa adabiyotlar tahlilini, ilg'or tajribalarga oid yondashuvlarni o'rganishni va mavjud ilmiy ishlarda aks etgan axborot texnologiyalarining qo'llanishiga oid xulosalarni umumlashtirishni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, metodologiyada axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va uning patologik fiziologiya fanini o'qitishda qo'llanishiga doir ilg'or amaliyotlar tahlil qilinadi.

Tadqiqot davomida axborot texnologiyalarining o'quvchilarni faollashtirish, o'rganish jarayonini interaktiv qilish va ilmiy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan samarali yondashuvlar keltiriladi. Bu metodologiya yordamida patologik fiziologiya fani o'qituvchilarining yangi metodlarni qo'llab-quvvatlash imkoniyati yaratilib, ta'limda innovatsion texnologiyalarning roli yanada oshadi ^[4].

Shu tarzda, bu tadqiqot axborot texnologiyalarining patologik fiziologiya fani ta'limida samarali qo'llanilishi va uning o'quv jarayonini yaxshilashdagi imkoniyatlarini o'rganish maqsadida olib borilmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, axborot texnologiyalarining patologik fiziologiya fanini o'qitishdagi qo'llanilishi ta'lim jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi va talabalar bilimini mustahkamlashga yordam beradi. Axborot texnologiyalarining samarali qo'llanishi o'quvchilarning o'zaro faoliyatini oshirib, o'qitish jarayonining interaktivligini ta'minlaydi. Bu o'qituvchining faqat dars berish bilan cheklanib qolmasligini, balki talabalar bilan faol muhokamalar, savol-javoblar va masalalar orqali muloqot qilish imkoniyatini yaratadi.

Shuningdek, IT vositalari yordamida patologik fiziologiya fanining murakkab tushunchalarini yanada qiziqarli va samarali tarzda o'rgatish mumkin. Masalan, virtual laboratoriyalar va interaktiv simulyatsiyalar orqali talabalar real hayotdagi holatlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada bo'lishlari mumkin, bu esa o'rganish jarayonini yanada jonli va qiziqarli qiladi. Bunday texnologiyalar, shuningdek, talabalar o'rtasida o'zaro muloqotni rivojlantiradi va ularning o'z bilimlarini mustahkamlashiga yordam beradi. Ta'lim jarayonining interaktivligi o'quvchilarning faol ishtirokini rag'batlantiradi va ularga mustaqil o'rganish, o'z bilimini tekshirish hamda yangi ma'lumotlarni o'zlashtirish imkoniyatlarini yaratadi.

IT vositalari o'quvchilarga patologik fiziologiya bo'yicha nazariy bilimlarni faqat o'rganib qolmasdan, balki ularni amaliyotda qo'llashni ham o'rgatadi. Masalan, interaktiv dasturlar va simulyatsiyalar orqali talabalar organizmda sodir bo'ladigan patologik jarayonlarni kuzatishlari, ularni turli holatlarda tahlil qilishlari va ularning natijalarini baholashlari mumkin. Bu jarayon talabalarni o'quv materiallarini yaxshiroq tushunishga va bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi ^[5].

Tadqiqotda, shuningdek, axborot texnologiyalarining patologik fiziologiya fanini o'qitishda keng qo'llanilishi o'quvchilarning o'qish motivatsiyasini oshirishi, o'rganish jarayonini yanada shaxsiylashtirishi va bilimlarni mustahkamlashda samarali usul sifatida xizmat qilishini ko'rsatdi. O'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularni o'qitishda yuqori samaradorlikka erishish va mustahkam bilimlarga ega bo'lish imkoniyatlarini yaratish axborot texnologiyalarining muhim afzalliklaridan biridir.

Shuningdek, axborot texnologiyalarining patologik fiziologiya fani o'qitilishida qo'llanilishi o'qituvchilarga ham o'z metodikalarini yangi texnologiyalar bilan yangilash, interaktiv o'qitish usullarini qo'llash imkonini beradi. Bu, o'z navbatida, ta'lim tizimining umumiy sifatini yaxshilashga, o'quvchilarni zamonaviy o'qitish usullariga tayyorlashga yordam beradi ^[6].

Natijalar shuni ko'rsatadiki, axborot texnologiyalarining patologik fiziologiya fanini o'qitishdagi qo'llanilishi o'quvchilarga nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham o'rgatish imkoniyatini yaratadi. Bu esa o'quvchilarning o'z-o'zini baholash, bilimlarini mustahkamlash va ta'lim jarayonida ishtirok etishlarini yanada faolroq qilishga yordam beradi. Barcha bu faktlar axborot texnologiyalarining ta'lim jarayoniga qo'shgan hissasini va uning samaradorligini yanada oshiradi.

Muhokama natijalariga ko'ra, axborot texnologiyalarining ta'lim jarayoniga tatbiq etilishi o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashda, ularning bilim olish jarayonini yanada samarali va tushunarli qilishda muhim rol o'ynaydi. Xususan, patologik fiziologiya kabi murakkab va ko'p nazariy bilimlarni talab qiluvchi fanlarni o'qitishda IT texnologiyalari orqali yaratilgan vizual materiallar, animatsiyalar, interaktiv testlar va virtual laboratoriya ishlarining qo'llanilishi ta'lim jarayonini sezilarli darajada jonlantiradi ^[7]. Interaktiv vositalar talabalarning mavzuga bo'lgan qiziqishini oshirish bilan birga, mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va tibbiy bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Ayniqsa, pandemiya davrida onlayn ta'lim platformalari, videodarslar va elektron darsliklarning keng qo'llanilishi IT texnologiyalarining o'rnini yanada kuchliroq namoyon etdi.

Shuningdek, axborot texnologiyalarining tatbiqi o'qituvchilarga ham zamonaviy metodlardan foydalanish imkonini beradi. Masalan, diagnostik testlar yordamida o'quvchilar bilimini baholash, natijalarga qarab individual yondashuvni ishlab chiqish imkoniyati yaratiladi. Bu esa dars sifatini oshirish va o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirishda samarali yechim hisoblanadi ^[8]. Yana bir muhim jihat shundaki, IT vositalari yordamida yaratilgan simulyatsiyalar va interaktiv mashg'ulotlar talabalarni real klinik holatlarga tayyorlashda katta ahamiyatga ega. Bu uslubiy yondashuv nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki ularni amaliyotda qo'llash imkoniyatini ham ta'minlaydi. Umuman olganda, muhokama qilinayotgan mavzudagi ilmiy va amaliy tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, axborot texnologiyalarining patologik fiziologiya fanini o'qitishda qo'llanilishi zamonaviy tibbiy ta'lim jarayonining ajralmas va muhim komponentiga aylangan ^[9].

XULOSA

Ushbu maqolada keltirilgan tahlillar va tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, axborot texnologiyalarining patologik fiziologiya fani ta'lim jarayoniga integratsiyasi zamonaviy ta'limning samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, bu fan doirasida nazariy bilimlar chuqur tahlil va tushunishni talab qilganligi bois, interaktiv va vizual texnologiyalar asosida qurilgan o'quv materiallari talabalarga murakkab fiziologik jarayonlarni aniq va ravshan anglash imkonini beradi ^[10].

IT texnologiyalarining joriy etilishi ta'lim jarayonida interaktivlikni kuchaytiradi, talabalarni dars jarayoniga faol jalb qiladi va ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, muammoli vaziyatlarni hal qilish kabi kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, elektron platformalarda o'quv resurslarini to'plash va ulardan samarali foydalanish, talabalar bilimini onlayn shaklda testdan o'tkazish va baholash imkoniyatlari o'qituvchiga ham yangi pedagogik yondashuvlarni qo'llashga zamin yaratadi. Shuningdek, axborot texnologiyalari yordamida fan o'qitishning yangi, innovatsion metodlarini qo'llash orqali kelajakda tibbiy ta'lim jarayonini yanada takomillashtirish, fanlararo integratsiyani rivojlantirish va tibbiyot sohasida raqamli savodxonlikni oshirish mumkin bo'ladi. Bu esa zamonaviy sharoitda raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa qilib aytganda, patologik fiziologiya fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish orqali nafaqat dars sifati, balki umumiy ta'lim jarayonining innovatsion rivoji ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Pirogova, V.I. (2018). Sovremennye tekhnologii obucheniya v meditsinskikh uchebnykh zavedeniyakh. Izvestiya Sibirskogo otdela Rossijskoj akademii nauk, 6(3), 23–29.
2. Mamedov, A.A. (2020). Innovatsionnye metody v obuchenii patologicheskoy fiziologii. Vestnik medicinskogo obrazovaniya, 12(4), 12–16.
3. Rakhmanov, N.B. (2017). Axborot texnologiyalari va ularning ta'limdagi roli. O'zbekistonda ta'lim rivojlanish strategiyasi, 5(2), 56–60.
4. Karimova, G.R. (2019). Tibbiyot ta'limida raqamli texnologiyalarni joriy etishning afzalliklari. Tibbiyot va innovatsiyalar jurnali, 7(1), 34–38.
5. Ivanov, D.S., & Petrova, T.M. (2021). Vnedrenie IT-resursov v obrazovanie: preimushchestva i perspektivy. Pedagogika i Psikhologiya Obrazovaniya, 2(5), 15–22.
6. Nuriddinov, A.K. (2020). Simulyatsion texnologiyalar yordamida tibbiy fanlarni o'qitish metodikasi. Ilm va taraqqiyot yo'lida, 4(3), 45–50.
7. Alekseeva, L.N. (2016). Metodika primeneniya interaktivnykh tekhnologiy v meditsinskom obrazovanii. Sovremennaya pedagogika, 9(2), 28–33.
8. Sharipova, M.D. (2022). Onlayn ta'lim platformalari va ularning amaliyoti tibbiy ta'limda. Ta'limda raqamli transformatsiya, 1(1), 18–22.
9. World Health Organization (WHO). (2021). Digital Education for Building Health Workforce Capacity. Geneva: WHO Press.
10. UNESCO. (2020). ICT in Education: A Critical Review. Paris: UNESCO Publishing.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.